

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE, DİLİNE VE EĞİTİM SİSTEMİNE YÖNELİK ALGILARI

Araştırma Makalesi

Dilek KOCAYANAK*

Geliş Tarihi: 30.04.2024 | **Kabul Tarihi:** 10.06.2024 | **Yayın Tarihi:** 24.06.2024

Özet: Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerinin Türkiye'ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda uluslararası öğrencilerin özellikle yaşadıkları toplumun kültürel değerleri, etkileşimi, iletişimi, kültürleşme stratejileri, adaptasyonları konularına yer verilerek çevresel faktörler, dil ve eğitim bilgilerine dayalı sorularla görüş formu hazırlanmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler hem yazılı hem de sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın örneklemini çeşitli yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyindeki 40 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada görüşme formlarından elde edilen veriler betimsel yöntem ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim alma tercihleri arasında Türkiye'deki eğitimin niteliği ve Türkiye'nin tanınırlığı yer almaktadır. Öğrencilerin yaşadıkları şehre dair deneyimlerini etkileyen en önemli faktörün Türkçeyi anlama ve ırkçılığa/ayrımcılığa maruz kalmaları olduğu tespit edilmiştir. Yemek, düğün ve misafirperverlik gibi kültürel yapılar olumlu değerlendirilirken dini bayramlarda ibadet alışkanlıklarındaki farklılık ve uluslararası bayramların alışıldandan ya da beklenilenden farklı kutlanması olumsuz görüş olarak aktarılmıştır. Eğitim özelinde ise kütüphane, kongre, yaşam ve spor merkezlerinin bulunması sosyokültürel ve akademik anlamda olumlu, çoktan seçmeli (test) sınav sistemi ve ders içerikleri olumsuz değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin gerek ülkemizde bulunan gerekse ileride ülkemizde lisans veya lisansüstü eğitim almayı düşünen uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne ve diline yönelik algısını/imağını iyileştirmek amacıyla geliştirilebilecek proje ve yatırımların oluşturulmasında somut bir kaynak olarak kullanılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algı, kültür, kültürel değerler, Türkçe, uluslararası öğrenciler.

PERCEPTIONS OF INTERNATIONAL STUDENTS OF NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ UNIVERSITY TOWARDS TURKISH CULTURE, LANGUAGE AND EDUCATION SYSTEM

Research Article

Received: 30.04.2024 | **Accepted:** 10.06.2024 | **Published:** 24.06.2024

Abstract: The aim of this study is to determine the perceptions of international students studying at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University towards Turkish culture, Turkish language and education system before and after their arrival in Turkey. In line with this purpose, an interview form was prepared with questions based on environmental factors, language and educational information by including the cultural values, interaction, communication, acculturation strategies and adaptations of the society wherein international students live. As to collect research data, face-to-face interviews were conducted using an interview form developed by the researcher and the data obtained were recorded both in written and audio form. The sample of the study consisted of 40 international students of various ages, genders and educational levels. A qualitative research method was used in the study as the data obtained from the interview forms were analyzed using content analysis. Based on the findings of the study, among the preferences of international students to study in Turkey are the quality and recognition of education in Turkey. It was determined that the most important factors affecting students' experiences of the city they

* Öğr. Gör. Dr.; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türk Dili Bölümü; dkocayanak@gmail.com
 0000-0001-7033-7715

live in are understanding Turkish and being exposed to racism/discrimination. While cultural structures such as food, weddings and hospitality were evaluated positively, the difference in worship habits during religious festivals and the celebration of international holidays differently than usual or expected were cited as negative opinions. In terms of education, the presence of libraries, auditoriums, life and sports centers were evaluated positively in socio-cultural and academic terms, while the multiple-choice (test) examination system and course contents were evaluated negatively. It is expected that the data obtained from the research will be used as a concrete resource in the creation of projects and investments that can be developed to improve the perception/image of Turkish culture and language of international students both in our country and those who are considering undergraduate or graduate education in our country in the future.

Keywords: Culture, cultural values, international students, perception, Turkish.

Giriş

Dil sadece bir dizi dil bilgisi kuralı ve kelime dağarcığından oluşan bir yapı değildir, kültürel bir bağlam içinde gelişen canlı bir varlıktır. Toplumun sosyal yapısının ve kültürünün aynasıdır. Kültür ise toplumların ürettikleri maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültür ve dil iç içedir, birbirinden bağımsız düşünülemez. Dil kültürün taşıyıcı ögesi, koruyucusu ve geliştiricisidir. Bölükbaş ve Keskin (2010, s. 222) kültürü insan davranışlarının, bu davranışları etkileyen düşünce biçimlerinin, inançlarının, geleneklerinin, dilinin ve tüm maddi ve manevi birikimlerinin oluşturduğu bir bütün olarak tanımlamaktadır. Kültür bir yaşam tarzıdır ve aynen dile yansır (Aksan, 2009, s. 67). Kültür toplumun bir üyesi olarak insanın öğrenip edindiği bilgi, sanat, gelenek görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür (Güvenç, 2002, s. 54). Bu bağlamda yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenilen erek dilin kültürünü anlamaya ve tanımaya çalışmak, o dilin toplumundaki insanlar gibi düşünebilmek demektir. Dil öğrenen kişinin yabancı dilde öğrendiği her yeni sözcük, anladığı her yeni cümle, çözebildiği her yeni metin, onun zihninde o dili konuşan kişilerle ve o kişilerin yaşadığı dünyayla ilgili yeni düşünceler, yeni imgeler oluşmasını sağlar (Tapan, 1990, s. 55). Bir başka deyişle öğrenilen dilin kültürünü öğrenmek öğrencilere dil hakkında bütüncül bir anlayış kazandırır, etkili bir iletişim sağlar ve öğrencilerin dil yeterliliğini geliştirir. Dolayısıyla yabancı dil öğretiminde kültürü dile entegre etmek kaçınılmazdır. Öğrenilen dilin kültürüne ait bilinen her olgu öğrencilerin kültürlerarası iletişimi etkili bir şekilde yürütebilmelerini sağlar. Yabancı dil öğrenen her öğrencinin hedef dilin kültürel normlarını, tabularını ve görgü kurallarını bilmesi kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek yanlış anlamaları ve yanlış yorumlamaları önleyebilirler. Kısacası dil ve kültür arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür; kültür, yabancı dil öğreniminin temel taşıdır. Yabancı dil öğretiminde kültürel çeşitliliği ve duyarlılığı benimsemek sadece öğrenme deneyimini zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda dilsel ve kültürel sınırların ötesinde karşılıklı anlayış ve saygıyı da teşvik eder.

2018 yılında yeni tanımlayıcılarla güncellenmiş, Nisan 2020’de tamamlayıcı metin olarak nihai baskısıyla yayımlanmış olan *Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni*’nde çok dillilik ve çok kültürlülük kavramları için yeni tanımlayıcı ölçekler geliştirilmesi bir bakıma kültürel öğelerin dil öğretimindeki önemini de göstermektedir. Dilsel ve kültürel

olarak farklı muhataplar arasında iletişim ve iş birliğini sağlamak amacıyla ortak bir ortam yaratmayı amaçlayan çok kültürlülük; (1) kültürel normların ve bakış açılarının katılımcılar arasında anlaşılmasını teşvik etmek için soruları kullanma ve ilgi göstermeyi, (2) farklı sosyokültürel ve toplumdilbilimsel bakış açılarına ve normlara duyarlılık ve saygı göstermeyi ve (3) sosyokültürel ve toplumdilbilimsel farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlamaları öngörme, bunlar üzerine eğilme ve/veya bunları onarmayı içermektedir (Council of Europe, 2020, s. 119). Tamamlayıcı Metin’de çok dillilik ve çok kültürlülük için; “çok kültürlülük üzerine dağarcık oluşturma, çok dilliliği anlama, çok dillilik üzerine dağarcık oluşturma” olmak üzere üç farklı tanımlayıcı ölçek eklenmiştir (Council of Europe, 2020, s. 123). Dolayısıyla yabancı dil öğretiminde öğrenim hedeflerinin belirlenmesinde, içeriğin belirlenmesi ve tanımlanmasında, öğretim ve öğrenim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında, kullanılacak öğretim ve öğrenim yöntemlerinde, değerlendirme ve notlandırmada başucu kitabı olarak görülen Başvuru Metni, dil eğitiminde dil becerilerinin yanı sıra kültürlerarası iletişimsel yetkinliğin geliştirilmesinde yol gösterici bir çerçeve olarak hizmet etmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkılarak söylenebilir ki yabancı bir dil öğrenirken hedef dilin kültürünü öğrenmek bireyin karşılıklı saygıyı geliştirmesine, kültürlerarası bir diyalog kurmaya teşvik etmesine, zenginliğe ve çeşitliliğe katkıda bulunur.

Her geçen yıl Türkçeye ve Türk kültürüne olan ilgi giderek yükselmektedir. Bu duruma koşut olarak Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci sayısı da her yıl katlanarak artmaktadır. 2011 yılında 31.170 olan uluslararası öğrenci sayısı 2019 yılında 185.000’ken 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sayı 300 binin üzerine çıkmıştır.¹ Hâl böyle olunca uluslararası öğrenciler hakkında yapılan çalışmalar da ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısına koşut bir artış göstermektedir. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu ise uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel, ekonomik, akademik, barınma gibi problemleriyle ilgilidir. Alanyazında uluslararası öğrencilerin bu sorunlarıyla ilgili pek çok araştırmanın olduğu görülmektedir (İnce ve Koçak, 2018; Karaoğlu, 2007; Kıroğlu vd., 2010; Özçetin, 2013; Topal ve Tauscher, 2020; Türel, 2021). Bu çalışmaların yanı sıra uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunlar ele alındığında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun eğitim kalitesinin niteliği, sunduğu olanaklar, içinde buldukları şehrin özelliklerine göre sorunların farklılaştığı da görülmektedir (Ercan, 2012; Gönültaş vd., 2023; Güçlü, 1996; Karadirek ve Kara, 2021; Taylan, 2019; Topal ve Özden, 2020).

Uluslararası öğrencilerin Türkiye ve şehir algısı genelinde Türk dili, eğitim sistemi ve Türk kültürü özelinde ele alan çalışmalar için alanyazın taraması yapılmış ve bu çalışmalar derlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların en kapsamlı olanı 2015 yılında Kalkınma Bakanlığınca desteklenen Kalkınma Araştırmaları Merkezi (KAM) tarafından yürütülen “Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin

¹ istatistik.yok.gov.tr

Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Hâline Getirilmesi” adlı araştırma projesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Türk üniversitelerine gelen öğrenci sayısında artış sağlamak için yapılması gerekenler, iyileştirmeler ve düzenlemeler ele alınmıştır. (KAM, 2015). Bir diğer çalışmada yedi farklı coğrafi bölgede yer alan yedi büyük şehirde bulunan üniversitelerde öğrenim gören 334 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu anketle yabancı öğrencilere Türkiye’ye gelmeden önce ve geldikten sonraki görüşleri, Türkiye’yi seçme nedenleri, siyasi, sosyal ve kültürel yapı hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğrenciler Türk yemeklerini, Türk düğünlerini, tarihi ve doğal güzelliklerini, sosyal hayatı, Türk müziğini ve misafirperver insanları ilgi çekici bulduklarını ifade etmişlerdir (Arslanbaş, 2022). Xavier (2020) yüksek lisans tezinde Brezilyalı ve Alman öğrencilerin İstanbul'a gelmeden önce ve geldikten sonraki İstanbul'a ve Türklere yönelik algılarını incelemiş; Brezilyalı ve Alman öğrencilerin İstanbul'u ve burada yaşayan Türkleri nasıl karakterize ettiklerini ve hem şehre hem de insanlarına yönelik stereotip düşüncelerin ne ölçüde yaygın olduğunu araştırmıştır. Kültürel çeşitliliğin önyargıları, genellemeleri ve stereotip düşünceleri yıktığını, farklılıklara rağmen saygılı ve başarılı bir kültürlerarası iletişimin mümkün olduğunu sonucuna varmıştır. Bir diğer çalışma ise Nazary (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Afganistanlı öğrencilerin dil, eğitim, giyim, politika, ticaret, kültür, sosyal mekânlar, fikir, ilerleme, anlayışlar konusunda farklılaştığını düşündükleri ancak buna rağmen çoğunluğunun Türkiye’de rahat bir şekilde yaşayabileceklerine inandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keçeli (2016) iki yüz elli kişiye bir anket uygulayarak yabancı öğrencilerin zihin haritalarını ve kent mekân algılarını tespit etmeye çalışmıştır. Özellikle kamuya ait yerlerin öğrencilerin kentsel mekân algılarını etkilediğini bulmuştur. Güneş (2016) de uluslararası öğrencilerin İstanbul algısını ortaya çıkarmak için yüz on dört öğrenciyle görüşme yapmış; onların İstanbul’daki kent, kültür ve toplum algısı ve sosyal hayat ile ilgili düşüncelerini ele alınmıştır. Çalışmaya göre İstanbul öğrencilerin ilk tercih ettikleri ildir. Türkçe öğrencilerin en büyük sorunudur ve yardıma ihtiyaç anında ilk danıştıkları merci hemşerileridir. Balıkesir’de yaşayan Avrupalı öğrencilerin Türkiye’deki dinî, kültürü anlama biçimleri üzerine yapılan bir diğer araştırmada ise Türkiye modern ve gelişmiş, açık fikirli ve yüksek yaşam koşullarına sahip bir ülke olarak algılanmıştır (Çakı, 2012). Türkiye imajı üzerine yapılan bir diğer çalışma da Diktaş (2008) tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin çoğu Türkiye’nin laik, modern ve insan haklarına saygılı bir ülke olduğunu düşünmektedir. Ayrıca Türkleri misafirperver, güvenilir, inatçı cömert ve sıcakkanlı olarak nitelendirmişlerdir. Bu araştırmaların biri Türkiye’de yaşayan Avrupalı öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Öğrenciler Türkiye’nin tarihine, kültürüne, politik ve sosyal durumuna ilişkin olumlu görüşler dile getirmişlerdir. Hatta araştırmada Türkiye ile ilgili kişisel deneyimleri artan katılımcıların olumlu görüşlerinin de arttığı yönde bilgi verilmiştir (Üner vd., 2006).

1. Araştırmanın Amacı

Alanyazında uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne, diline ve eğitim sistemine yönelik algılarını Nevşehir özelinde ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı uluslararası öğrencilerin Nevşehir özelinde Türk eğitim hayatına, Türk kültürüne, diline ve eğitim sistemine yönelik algılarını tespit etmektir. Bu çerçevede Brooks (1975) tarafından “Küçük k” olarak adlandırılan ve içinde giyim, yerleşim, eğlence, değerler, inançlar gibi günlük yaşamla ilgili tutum ve davranışları simgeleyen kültürel öğeler ele alınmıştır.

Bu doğrultuda çalışmada, aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır:

1. Nevşehir’e gelmeden önce Nevşehir hakkındaki ilk düşünceleriniz/izlenimleriniz nelerdi?
2. Şu anda nasıl bir Nevşehir algısına/izlenimine sahipsiniz?
3. Üniversite tercihinizde Nevşehir’in yeri ve çekici faktörleri nelerdir?
4. Nevşehir’de yaşadığınız deneyimler ve karşılaştığınız sorunlar var mı? Varsa bunlar nelerdir?
5. Nevşehir’deki sosyal hayat için belirleyici etkinlikler ve çevreler nelerdir?
6. Türkiye’deki eğitim sistemine dair nasıl bir bakış açısına sahipsiniz?
7. Nevşehir’in kültürel değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
8. Nevşehir’deki eğitim hayatı ve olanaklar hakkında neler düşünüyorsunuz?

2. Yöntem

2.1. Araştırma Modeli

Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Çalışma Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (bundan sonra kısaca NEVÜ olarak bahsedilecektir) lisans ve lisansüstü eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını belirlemek amacıyla öğrenci görüşlerini ortaya koyan bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması “Nasıl ve niçin sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir.” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 289). Bu araştırmanın verilerini 2023-2024 akademik yılı bahar döneminde NEVÜ’de eğitim gören 40 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını belirlemek amacıyla açık uçlu sekiz sorunun bulunduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun taslak hâlinin oluşturulabilmesi için alan yazın taraması yapılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında uzman üç öğretim elamanının görüşleri alınarak forma son hâli verilmiştir. Ayrıca formun güvenilirliğini tespit etmek amacıyla Şubat 2024’ten itibaren 10 uluslararası öğrenciyle ön inceleme için görüşülmüş ve öğrenci görüşleri arasındaki tutarlılığa

bakılmıştır. Görüşme sorularına ön değerlendirmeler ve uzman görüşleri sonucu son şekil verilmiştir. Form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde uyruk, yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölüm araştırmannın amaçları doğrultusunda uluslararası öğrencilerin Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Görüşme soruları yöneltilirken araştırmada dürüst davranma ve nesnel olma, mahremiyete saygı, iş birliği ve yardım, kişileri zarardan korumak gibi maddeleri barındıran ASA (American Sociological Association) etik ilkeleri (Bozkurt, 2013, s. 87) dikkate alınmıştır. Görüşmeler katılımcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri yerde, fiziki ya da psikolojik baskıya maruz kalmayacakları ortamlarda gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Toplanan verilerin bulgular bölümünde tablo hâlinde sunularak nicel olarak değerlendirilmiştir.

Öğrencilerden edinilen izlenimlerden hareketle Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Form aracılığıyla elde edilen veriler, tablolara olduğu gibi yansıtılmış ve yorumlanmıştır. Toplanan veriler, frekans ve yüzde tabloları şeklinde sunulmuştur. Çalışmada verilerin analizinde betimsel yöntem ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada öğrenci görüşlerine doğrudan yer verilirken; kimliklerine yönelik olarak Ö1, Ö2, Ö3... olacak şekilde isimlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin cevapları içerik analiziyle kategorilere ayrılmıştır. Hem içerik analizi hem de betimsel analiz sonuçlarından elde edilen frekans değerleri ile de tablolar oluşturulmuştur.

Araştırmada uluslararası öğrencilerden veri toplandığı için NEVÜ Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kuruluna başvurulmuş, araştırma kurul tarafından incelenerek 26.12.2023 tarihinde 15 numaralı toplantıda 2023.15.344 sayılı yazı ile etik açıdan uygun bulunmuştur.

2.2. Çalışma Grubu

Bu çalışmada kolay ulaşılabilir örnekleme türü kullanılmıştır. Uygun örnekleme de denen bu teknik zaman, maliyet ve emek bakımından katılımı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Çalışma grubuna dair demografik bilgiler Tablo 1'deki gibidir:

Tablo 1

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgileri

	N	%	
Yaş	20 ve altı yaş	10	25,0
	21-25 yaş	26	65,0
	26-30 yaş	4	10,0
	Toplam	40	100
Cinsiyet	Kadın	17	42,5
	Erkek	23	57,5
	Toplam	40	100
Öğrenim	Lisans	28	70,0
	Lisansüstü	12	30,0
	Toplam	40	100

Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstitü	Lisans		
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	17	42,5
Turizm Fakültesi	3	7,5	
Eğitim Fakültesi	1	2,5	
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	6	15	
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1	2,5	
Lisansüstü			
Sosyal Bilimler Enstitüsü	11	27,5	
Fen Bilimleri Enstitüsü	1	2,5	
Toplam		40	100

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 42,5'i kadın, %57,5'i ise erkektir. Araştırmada 21-25 yaş aralığındaki katılımcı sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir (%65). Bu oranın öğrenim derecesi lisans olan öğrenci sayısına koşut olduğu görülmektedir. 26-30 yaş aralığındaki öğrencilerin ise en az katılım gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların öğrenim durumları %70 lisans, %30 ise lisansüstü şeklindedir. Lisans öğrenimi gören öğrencilerden en yüksek katılımı ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören (%42,5) öğrenciler oluşturmuştur. Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitimi alan öğrencilerin ise en az katılım gösterdiği görülmektedir. Lisansüstü seviyede ise en yüksek katılım (%27,5) Sosyal Bilimler Enstitüsünden gerçekleşmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin geldikleri ülkeler ise Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Geldikleri Ülkeler

Ülke	N	%
Afganistan	13	32,5
Mısır	3	7,5
Cezayir	3	7,5
Sudan	2	5
Nijer	2	5
Ekvator Ginesi	2	5
Myanmar	2	5
Benin	1	2,5
Kamerun	1	2,5
Mozambik	1	2,5
Mali	1	2,5
Rusya	1	2,5
Özbekistan	1	2,5
Kazakistan	1	2,5
Gürcistan	1	2,5
Yemen	1	2,5
Güney Sudan	1	2,5
Filipinler	1	2,5
Türkmenistan	1	2,5
Libya	1	2,5

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %32,5'i Afganistan, %7,5'i Mısır ve Cezayir, %5'ini Sudan, Nijer, Ekvator Ginesi, Myanmar oluşturmaktadır. Diğer ülkelerden olan katılımcıların oranları ise %2,5 olarak seyretmektedir.

3. Bulgular

Araştırma kapsamında öğrencilere Nevşehir'e gelmeden önce Nevşehir hakkındaki ilk izlenimlerinin neler olduğu sorulmuş, elde edilen veriler beş farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin Nevşehir'e gelmeden önce Nevşehir hakkında ne tür bilgilere sahip olduklarına ilişkin frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 3

Öğrencilerin Nevşehir'e Gelmeden Önce Nevşehir Hakkında Ne Tür Bilgilere Sahip Olduklarına İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Öğrencilerin Nevşehir'e Gelmeden Önce Nevşehir Hakkındaki Bilgileri/Düşünceleri	Hiçbir Bilgi Yok	18	45
	Kapadokya	10	25
	Sıcak Hava Balonları	4	10
	Turistik Bir Yer	4	10
	Taştan Evler	4	10
	Toplam	40	100

Öğrencilerin tamamı Nevşehir'e gelmeden önce Nevşehir hakkında ne tür bilgilere sahip olduklarına ilişkin görüş bildirmiştir. Katılımcılardan 18'i (%45) hiçbir bilgisi olmadığını, şehrin adını bile duymadığını dile getirmişlerdir. Katılımcılardan 10'u (%25) Nevşehir'e gelmeden önce Kapadokya sözcüğünü duyduğunu, 4'ü (%10) sıcak hava balonları ile özdeşleştirdiğini, 4'ü (%10) turistik bir yer olduğunu ve son olarak 4'ü (%10) ise taştan evleri ile meşhur olduğunu ifade etmiştir. Tabloda yer alan kodlara ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:

Ö3: Ülkemdeyken Türkiye hakkında epey bilgiye sahiptim. Nevşehir hakkında tek bildiğim şey eski, taştan evlerdi. Hatta 80lerden, 90'lardan falan kalma diye düşündüm hep. TÖMER'i Ankara'da okudum. Nevşehir'i kazanacağım hiç düşünmedim. Kazanınca taştan evlerde yaşayacağım düşündüm.

Ö8: Nevşehir hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Türkiye'de böyle bir şehir olduğu görünce anladım. Ama ülkemden büyük bir şehir olduğun öğrendim sonra.

Ö38: Türkiye'ye gelmeden önce benim ülkemde diziler çok meşhur. Türk dizileri çok yaygın, dizi izliyordum. Hatta Nevşehir'de çekilen bir dizi vardı. Yer Gök Aşk. Oradan biliyordum Kapadokya'yı. Ama Kapadokya meşhur benim ülkemde.

Ö40: Afganistan'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim, daha sonra başarılı öğrencilerin katıldığı yaz okulu programı ile Nevşehir'e geldim. Sıcak hava balonları bizim ülkemizde çok ilgi çekici.

Araştırma kapsamında öğrencilere şu anda nasıl bir Nevşehir algısına/izlenimine sahip oldukları sorulmuş ve veriler analiz edildikten sonra altı farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin şu anda nasıl bir Nevşehir algısına/izlenimine sahip olduklarına ilişkin frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 4

Öğrencilerin Şu Anda Nasıl Bir Nevşehir Algısına/İzlenimine Sahip Olduklarına İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Öğrencilerin Şu Andaki Nevşehir Algısı/İzlenimi	Küçük	12	30
	Sakin	8	20
	Sıkıcı	7	17,5
	Huzurlu	6	15
	Köy Gibi	5	12,5
	Ucuz	2	5
	Toplam	40	100

Öğrencilerin tamamı şu anda nasıl bir Nevşehir algısına/izlenimine sahip olduklarına ilişkin görüş bildirmiştir. Tablo 4'e göre öğrencilerin %30'u Nevşehir'i küçük bir şehir olarak görmektedir. Bu yorumda öğrencilerin bazıları bunu avantaj ya da olumlu olarak yorumlarken bazıları dezavantaj ya da olumsuz bir durum olarak değerlendirmektedir. Konuyla ilgili olarak Ö15 büyük şehirlerde yaşamayı sevdiğini, küçük şehirleri hiç sevmediğini ve Nevşehir'de yaşamaya hâlâ alışamadığından bahsederek küçük sözcüğüne olumsuz bir anlam yüklerken Ö32 küçük şehirde yaşamının değerini anladığını, her yere gitmenin kolay olduğunu, hem zamandan hem de yerden tasarrufun öneminden söz ederek küçük ifadesine olumlu bir değer katmaktadır. Öğrencilerin %20'si Nevşehir'i sakın bir yer olarak değerlendirmiştir. %17,5'i sıkıcı bulurken %15'i huzurlu bir yer olarak tanımlamaktadır. Nevşehir'i köy gibi görenlerin oranı %12,5'ken sadece %5'i Nevşehir'i ucuz bir şehir olarak değerlendirmiştir. Tabloda yer alan kodlara ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:

Ö5: Ben Kahireliyim. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde yaşıyorum. Biraz sıkılıyorum. Gece hayatı yok. Onda hayat bitiyor. Market bile kapanıyor. 7/24 her şey açık olmasına alıştım. Beklediğim gibi değil maalesef.

Ö10: İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirleri kazanma ihtimalim çok zordu diye düşündüm bu yüzden küçük şehir tercih ettim. İlk geldiğimde sadece dağlara baktım. Sokakta sadece yaşlılar vardı. Ben nereye geldim diye düşündüm. Bu kadar küçük bir yerde ne yapacağım dedim kendi kendime ama zamanla alıştım. Mersin, Adana, Ankara gibi büyük şehirlere gittim. Orada iki gün kalıp geri dönüyorum. Nevşehir'e o kadar alıştım ki. Buradan başka bir yerde duramıyorum.

Ö14: Çok küçük bir şehir. Benim şehrim beş Nevşehir gibi. Bizim orada her yer yeşil. Burada her yer sarı ve toz. Maksimum 3 katlı evler var. Bizim orada apartmanlar 15-20 katlı.

Ö17: Ben çok yeşil bir ülkeden geldiğim için çok şaşırđım. Dağlar, sarı, toz toprak. Aslında Ankara gibi bir yer bekledim ama şimdi sakinliğine alıştım. Bazen büyük şehirlere gidince büyük şehirde yaşamayı özlediğimi anlıyorum.

Ö 27: Nevşehir benim için huzurlu bir yer. Otobüsler kalabalık değil. Çok kalabalık yerleri sevmiyorum bu yüzden benim için iyi.

Ö28: Çok sakin ve havası temiz. Bana biraz Texas “vibe”ı veriyor. Nevşehir’de yaşamak gerçekten özel bir şey. Piramitlerin yanında yaşamak, ya da Eyfel Kulesinin yanında yaşamak, bunlar çok “cool” bir şey, çok havalı bir şey. O yüzden çok şanslıyız.

Ö31: Burada yaşamaya alıştım. Trafik yok. Rahat, sakin. Uzak değil. Bursa’ya gittim. Otopark erken saat olmasına rağmen 2 saatte merkeze gittim. Ohh, iyi ki Nevşehir’de yaşıyorum dedim.

Ö32: Şu anda artık yaşamaya alıştım. Uludağ Üniversitesinde yaz okulu yaptık. Pişman oldum. Küçük şehirlerde yaşamamanın kıymetini anladım. Her yere gitmek kolay, her yere ulaşmak daha kolaymış. O zaman anladım.

Araştırma kapsamında öğrencilere üniversite tercihlerinde Nevşehir’in yeri ve çekici faktörlerinin neler olduğuna dair soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin üniversite tercihlerinde Nevşehir’in yeri ve çekici faktörlerinin neler olduğuna ilişkin verdikleri cevaplara yönelik frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 5

Öğrencilerin Üniversite Tercihlerinde Nevşehir’in Yeri ve Çekici Faktörlerinin Neler Olduğuna İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Üniversite Tercihinde Nevşehir’in Yeri ve Çekici Faktörleri	Hiçbir faktör yok	15	37,5
	Rastlantı sonucu	11	27,5
	Arkadaş/akraba tavsiyesi	9	22,5
	Şehirdeki turistik yerler	4	10
	Hünkâr Hacı Bektaş Veli	1	2,5
	Toplam	40	100

Burada öğrencilerin üniversite tercihlerinde şehrin herhangi bir öneminin veya çekici bir özelliğinin bulunmadığını söyleyen öğrencilerin oranı %37,5’tir. 11 öğrenci rastlantı sonucu Nevşehir’e geldiklerini, 9 öğrenci ise arkadaş veya akraba önerisi ile Nevşehir’i tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Şehirdeki turistik yerleri çekici bir özellik olarak gören öğrencilerin oranı ise %10’dur. Sadece bir öğrenci ise üniversitenin isminin Hacı Bektaş Veli olmasından dolayı üniversiteyi tercih ettiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin görüşleri şu şekildedir:

Ö7: Nevşehir’i seçtim ama seçtiğimi unuttum bu yüzden şans eseri buraya geldim.

Ö9: Benim ülkemde Kapadokya çok meşhur. Balonlar, peri bacaları, Avanos, Göreme, Uçhisar çok merak ediyordum. Bir de en yakın arkadaşım burada okuyordu. O yüzden tercih ettim.

Ö16: Nevşehir benim dördüncü seçimimdi. Arkadaşım tavsiye etti ve ben de tercihlerim yazdım.

Ö19: Sadece burada kuzenim olduğu için tercih ettim. Özel bir sebebi yoktu.

Ö22: Nevşehir'de okumayı hiç planlamamıştım. Üniversite adını duymuştum. Hacı Bektaş Veli önemli bir insan olduğunu biliyordum. Onun adını vermişlerse kesin iyi bir üniversite diye düşündüm ve tercih ettim.

Ö40: Afganistan'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim, daha sonra başarılı öğrencilerin katıldığı yaz okulu programı ile Nevşehir'e geldim. Sıcak hava balonları bizim ülkemizde çok ilgi çekici. Burayı bildiğim için üniversite tercihlerimde burayı bilerek seçtim.

Araştırma kapsamında öğrencilere Nevşehir'de yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları sorunların neler olduğuna dair soru sorulmuş ve elde edilen veriler 6 farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin yaşadığı deneyimler ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 6

Öğrencilerin Nevşehir'de Yaşadıkları Deneyimler ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Öğrencilerin Nevşehir'de Yaşadıkları Deneyimler ve Karşılaştıkları Sorunlar	Dil	21	52,5
	Din	13	32,5
	Yabancı bir dil konuşamama/bilmeme sorunu	2	5
	Akademik Türkçe kullanımı	2	5
	Farklı ağız kullanımı	1	2,5
	Kiralık ev bulmada zorluk	1	2,5
Toplam		40	100

Öğrencilerin tamamı Nevşehir'de yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş bildirmiştir. Tablo 6'daki verilere göre öğrencilerin yarısından fazlası (%52,5) dil sorunu yaşadıklarını dile getirmişlerdir. %32,5'i ise din problemiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirmiştir. Öğrencilerin Nevşehir'de yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları sorunlar bağlamında yabancı bir dil bilmeme/konuşamama gelmektedir. Burada kastedilen öğrencilerin Türkçe dışında yabancı bir dil kullanması değil, Türk insanların farklı bir dil bilmemesi veya konuşamaması olarak belirtilmiştir. Tabloda akademik Türkçe kullanımında yaşanan zorluk da %5'lik oranda yer almaktadır. Bu temada %2,5'lük oran ile farklı ağız kullanımı ve kiralık ev bulmada zorluk kodları son

sırada yer almaktadır. Tabloda yer alan kodlara ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır:

Ö5: *Mesela bir gün tiyatroya gidiyorduk. Gözlüğüümü unutmuşum. Odama döndüm ve gözlüğüümü aldım. Otobüse yetişmek için çok hızlı koştum. Ben koşarken bir kız bana çok dikkatli bakıyordu, ben otobüse binene kadar bana baktı. Peçem olduğu için galiba. Sadece koşuyorum. Ne yaptım ki? Canavar değilim.*

Ö6: *Dilde çok zorlandım. İlk geldiğimde oda arkadaşlarımla hep Google translate ile konuştuk.*

Ö7: *Dil çok büyük problemdi. Çok zorlandık. Deprem oldu. Türkler gitti yurttan ve çok Türk göremedik.*

Ö8: *Burada kilise yok. Yaygın değil. Bu yüzden benim kilise burada bulmadım. Buraya geldim. Avanos'a, Nevşehir'e, Göreme'ye gittim yoktu. Ama Müslümanlar bana her zaman söyledi Müslüman olabilirsin. Ama bu şu an böyle bir planım yok. Müslüm ve Hristiyan biraz farklı ama her şey ortak. Allah sadece bir. Bu küçük bir problem ama ne yapalım. Bu Müslüman ülkesi.*

Ö10: *Nevşehir merkezde insanlar çok kaba konuşuyorlar. Ben nasılsın diye soruyorum ama kızıyorlar. Nasılsın değil, "Nörüyon" diyeceksin diyorlar. Bir de dışarıda hacı kelimesini çok kullanıyorlar. Hacı ifadesini hiç beğenmedim. Biz genelde hanımefendi ya da beyefendi deriz hiç tanımadığımız insanlar. Ama burada nasılsın hacı diyorlar. Şaka gibi.*

Ö18: *Buraya ilk geldiğimde ev bulmakta çok zorlandım çünkü bekâr ve öğrenciyim. Daha kötüsü yabancıyım. Hatta bekâr, yabancı bir de kız öğrencilere hiç ev vermediler.*

Ö20: *Arkadaşlarımla Arapça konuştuğum zaman garip garip bakıyorlar hatta bizim hakkımızda konuşup gülüyorlar. Buna çok üzülüyorum.*

Ö28: *Kimse İngilizce bilmiyordu. Mesela il göç idaresine gidiyorduk ama uluslararası insanların yabancı insanların işi olduğu yerde kimse İngilizce bilmiyordu. Çok şaşırdım.*

Araştırma kapsamında ele alınan bir diğer husus öğrencilerin Nevşehir'deki sosyal hayat hakkında ne düşündükleri ile ilgilidir. Bu kapsamda öğrencilere "Nevşehir'deki sosyal hayat için belirleyici etkinlikler ve çevreler nelerdir?" sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar 8 farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin Nevşehir'deki sosyal hayat için belirleyici etkinliklerin ne olduğuna ilişkin frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 7

Nevşehir'deki Sosyal Hayat İçin Belirleyici Etkinlikler ve Çevrelerin Ne Olduğuna İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
------	--------	---	---

	Kafe/AVM	13	32,5
Nevşehir'deki Sosyal Hayat İçin Belirleyici Etkinlikler	Üniversitedeki kulüpler	7	17,5
	TÖMER'deki etkinlikler	5	12,5
	Vadi yürüyüşleri	4	10
	Spor	3	7,5
	Gece hayatı	3	7,5
	Üniversitedeki etkinlikler	3	7,5
	Balonları izleme	2	5
	Toplam	40	100

Öğrencilerden %32,5'i Nevşehir'deki sosyal hayatın belirleyici özelliklerinden birinin kafe ya da alışveriş merkezleri olduğunu ifade etmişlerdir. NEVÜ bünyesinde kurulan kulüpler ise %17,5 ile ikinci sırada yer almaktadır. Öğrenciler TÖMER'deki etkinlikleri (%12,5), vadi yürüyüşlerini (%10), sporu (%7,5), gece hayatını (%7,5), üniversite tarafından organize edilen etkinlikleri (%7,5) ve balonları izlemeyi (%5) Nevşehir'deki sosyal hayat için belirleyici öğeler olarak ifade etmişlerdir. Öğrenci görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

Ö6: *Göreme, Ürgüp ve Avanos'ta gece hayatı merkeze göre daha renkli. Arkadaşlarla özellikle hava güzel olduğunda buralara gidip eğleniyoruz.*

Ö7: *TÖMER'deyken sosyal hayatımız daha iyiydi. Gezilere gidiyorduk. Müzeleri geziyorduk ama şimdi sadece okul ve yurt var..*

Ö13: *Tüm yurtlar üniversitenin etrafında çok yakın. Kafeler yurlara yakın. Üniversitede sosyal yaşam merkezi var öğrenciler için. Kampüste ve yakın çevrede her şey var.*

Ö22: *Nevşehir'de sosyal hayat şahane. Kapadokya dünyaca meşhur bir yer. Özellikle Göreme, Avanos. Göreme'de gece ışıklar görmeye değer. Gece Göreme'de arkadaşlarımızla bir şey içiyoruz. Dünyanın her yerinde turist var. Kafelerde onlarla tanışıp sohbet ediyoruz. Çok güzel, ben memnunum.*

Ö23: *Üniversitede uluslararası öğrenci derneğimiz var. Orası çok aktif çalışıyor ve kulüp olarak piknik, gezi, eğlenceler düzenliyoruz. İyi ki bu kulübümüz var yoksa sadece ev ve okula gidip gelirdik.*

Ö26: *Nevşehir'de özellikle üniversitede etkinlikler çok fazla var ama merkezde daha az. Merkezde bir tiyatro, opera, şenlik, festival görmedim. Burada hep ilçelerde yapıyorlar ne yapıyorlarsa.*

Ö28: *Cezayir ya da Fransa'da görmediğim bir şey var burada. Nevşehir'de merkezde hiçbir yok ama ilçeler inanılmaz aktif. Normalde tam tersi olması lazım. Bir bakıyorum "tiktok"ta her yerde etkinlik var ama Avanos, Göreme'ye sürekli gitmek de çok zor. Bir gidiş 40 TL. Öğrenci için bu çok zor. Ayrıca sık sık otobüsler de yok. Her zaman ilçelere nasıl gidebiliriz. Merkezde akşam sekizde kimse yok ama gece hayatı ilçelerde mükemmel.*

Ö34: *Türkler kafelerde çok aktif. Sürekli müzik dinliyorlar. Ama Nevşehir’de yani merkez aktif değiller. Sekizden sonra hayat duruyor.*

Araştırma kapsamında ele alınan bir diğer husus da Türkiye’deki eğitim sistemine dair öğrencilerin nasıl bir bakış açısına sahip oldukları ile ilgilidir. Bu kapsamda öğrencilere “Türkiye’deki eğitim sistemine dair nasıl bir bakış açısına sahiptiriz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar üç farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sistemine dair nasıl bir bakış açısına sahip olduklarına ilişkin frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 8

Türkiye’deki Eğitim Sistemine Dair Nasıl Bir Bakış Açısına Sahip Olduklarına İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Türkiye’deki Eğitim Sistemine Dair Bakış Açıları	Ayrıcalıklı/Kaliteli eğitim	28	70
	Gelişmiş teknoloji	10	25
	Farklı sınav sistemi	2	5
Toplam		40	100

Öğrencilerin %70’i Türkiye’de ayrıcalıklı veya kaliteli bir eğitim olduğunu, %25’i ise Türkiye’nin gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %5’i ise Türkiye’deki farklı sınav sistemini (KPSS) eleştiril bir gözle değerlendirmiştir. Öğrenci görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

Ö4: *Türkiye’de okumak bir ayrıcalık. Türkiye’nin hem tarihi hem de mimarisi çok zengin. Teknolojisi çok gelişmiş. Bir gün başka ülkeye gidersem ya Türkiye’ye ya da Japonya’ya gideceğim diye hayal ediyordum. Ve şükür buraya geldim.*

Ö10: *Biz gelmeden önce Türkiye’deki eğitim sistemi illa ki güzel olmalı diye düşünüyordum ama buraya geldikten sonra eğitim sisteminin yabancılar için değil de Türkler için kötü olduğunu düşündüm. KPSS neden yapıyorlar. Adam ilahiyat okuyor, KPSS sınavına neden girsin. Alanı olmayan bütün sorulara cevap vermek zorunda kalıyor. Ama devlet de sanırım bu sınavla önlem almış. Yoksa herkes başarılı olur. Hiçbir arkadaşım mesleğini yapmıyor. Sadece ailesinden uzaklaşmak için okula gelen arkadaşlarım var. Çok şaşırdım. Benim eğitimim Sudan’da daha serbest ama burada daha disiplinli bir ilişki var.*

Ö19: *İki tercihim vardı. Ya Rusya’ya ya da Türkiye’ye gidecektim. Rusya hem çok pahalı eğitim sisteminde hem de Türkiye bizim ülkemizde eğitim kalitesi olarak daha iyi ve Avrupa’ya yakın olduğu için herkes tercih ediyor.*

Ö25: *Türkiye’de dünya sıralamasına giren sayılı güzel üniversite var. Örneğin ODTÜ, Boğaziçi, Ankara, İstanbul, Gazi gibi. Ama onların haricinde diğer üniversitelerde eğitim seviyesi nasıl bilemiyorum. Neden bu kadar çok üniversite var? Bir de*

çoğunlukla birbiriyle çatışan akademik bilgiler var. Hangi bilginin doğru olduğuna karar veremiyorum.

Ö26: Kendi ülkemde eğitimimi yarım bırakıp buraya geldim. Türkiye’de eğitim sistemi aynı Avrupa gibi. Herkes buraya gelip buradan diploma almak istiyor.

Ö35: Eğitim sistemi Cezayir’den daha iyi. Kesinlikle belli bir sistem var ve bu sistem belli kurallar göre ilerliyor.

Araştırma kapsamında ele alınan bir diğer husus öğrencilerin Nevşehir’in kültürel değerleri hakkında ne düşündükleriyle ilgilidir. Bu kapsamda öğrencilere “Nevşehir’deki kültürel değerler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar 8 farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin Nevşehir’in kültürel değerleri hakkında ne düşündüklerine ilişkin frekans ve yüzdeler şu şekildedir:

Tablo 9

Öğrencilerin Nevşehir’in Kültürel Değerleri Hakkında Ne Düşündüklerine İlişkin Frekans ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Öğrencilerin Nevşehir’in Kültürel Değerleri Hakkındaki Düşünceleri	Yemek	12	30
	Dini bayramlardaki/dindeki farklılıklar	7	17,5
	Kıyafet/giyim-kuşam	6	15
	Misafirperverlik	5	12,5
	Toplumda kadının yeri	3	7,5
	El öpme geleneği	3	7,5
	Kahvaltı	2	5
	İnsanların düşünce tarzı	2	5
Toplam		40	100

Tablo 9’a göre öğrencilerin %30’u Nevşehir’in yemek kültürü hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir. İkinci sırada %17,5’lik oranla dindeki farklı uygulamalar veya inanışlar, dinî bayramlardaki farklı kutlama gelenekleri yer almaktadır. Nevşehir halkının kıyafetleri hakkındaki yorumlar ise %15 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Misafirperverlik ise %12,5lik oranda tabloda yer almaktadır. Öğrencilerin %7,5’i Nevşehir toplumunda kadının yeri ve el öpme geleneği hakkında düşüncelerini dile getirmiştir. Kahvaltı ve insanların düşünce tarzındaki farklılığı dile getiren öğrencilerin sayısı ise %5’lik oranda tabloda son sırada yer almaktadır. Öğrencilerden biri Nevşehir’in kültürel değerleri hakkındaki düşüncelerine dair kahvaltı koduna ilişkin olumlu görüş bildirirken diğeri olumsuz görüş bildirmiştir. Ö15 kodlu öğrenci dünyanın en mükemmel kahvaltısının Nevşehir’de olduğunu, sabah balonları izleyerek bal, kaymak, sucuk, tereyağı, yumurta hatta patates kızartmasının bile masada yer aldığını, kuş sütünün eksik olduğunu lakin onun bile masada yer aldığını ifade etmiştir. Ö8 ise yurttan sürekli aynı kahvaltıyı yapmaktan bıktığını, kahvaltının ülkesinde yaygın olmadığını, sabah bu kadar fazla çeşidi insanların nasıl yediğini anlayamadığını belirtmiştir. Kıyafet veya giyim/kuşam koduna da Ö13 Nevşehir’de insanların

geleneksel kıyafetlere önem vermediklerini, Ö9 kızların sokakta çok dar kıyafetler giydiğini, Ö3 eskiden kendi kültürüyle Türk kültüründeki kıyafetlerin çok benzediğini, hatta müzede bu fotoğrafları gördüğünü ama şimdi erkeklerin bu geleneksel kıyafetleri hiç giymediklerini, kültürlerini unuttuklarını dile getirirken Ö10 Nevşehir merkezde yerel halkın dimi² giydiklerini ve bu kültürü devam ettirdiklerini ama dimiyi gençlerin giymediğini aktarmıştır. Ö13 ise filmlerde Avrupa özentisi bir Türkiye izlerken İç Anadolu'nun kıyafet kültürüne sahip çıktığını, hâlâ bunu koruduğunu dile getirmesi birbiriyle tamamen çelişen görüşlerin olduğunu göstermektedir. Tablo 9'da yer alan kodlara ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

Ö1: *Nevşehir halkı çok misafirperver insanlar. Hep çay ikram ediyorlar. Yolda görünce durdurup Allah aşkına al diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor.*

Ö5: *Ramazan ayını burada ilk defa yaşadığımda çok şaşırđım. Hatta yaşamadım, hissetmedim bile. Biz de Müslümanız, siz de Müslümansınız. Ama Mısır'da Ramazanın ayrı bir tadı var. Akşam ezanı okunmadan önce camilerde ezan okunuyor. Otuz gün. Burada böyle bir şey yok. Evleri süslüyoruz biz. Her yere ışıklar asıyoruz. Ama burada her şey normal bir gün gibi. Mısır'da kadınlar bayram namazına giderler ama burada gitmiyorlar. Ben bir bayram namazını kılmadan nasıl geçirdim, zordu valla.*

Ö14: *Bizim mutfağımız bambaşka. Baharatlı yemekler seviyoruz. Burada baharat çok az. Sizin çorbalarınız sadece su gibi. Bizim çorbalarımızın içinde mutlaka bir şey var. Çorbaya alışamadım. Nevşehir'de Nevşehir tava yedim çok güzeldi. Bir de mantıyı nohutla yiyorlar. Yani mantının üstüne nohut yemeđi döküyorlar. Nasıl? İki yemeđi neden karışık yiyorlar.*

Ö17: *Bazı yemekler var mı, ahh bu nasıl diyorum. Ne olur kusura bakmayın. Örneğın bizim ülkemizde makarnaya yoğurt atmıyoruz. Hiçbir yemeđe yoğurt atmıyoruz. Ama alıştım biliyor musunuz?*

Ö18: *Ben de Müslümanım ama benim ülkemde el öpme yok. Nevşehir'de küçükler mutlaka büyüklerin elini öpüyor. Ben de alıştım. Umarım kaybetmem artık bu geleneđi kendi aileme de yapıyorum. Bence saygı ve sevginin göstergesi.*

Ö28: *Nevşehir'de bir şeye ihtiyacın varsa ya arkadaşların ya da hocaların yardım eder. Mesela sokakta hiç tanımadığın bir insanla 2 dakika sohbet etsen ya çay ismarlar ya da hemen yemeđe davet eder. Bu bizde mümkün deđil. Bizde bencillik var. Avrupa'da bencillik demeyelim de individualizm var. Günaydın merhaba falan sonra muhabbet biter.*

² İç Anadolu'da kadınların giydiği şalvar benzeri bir kıyafet. Genellikle çiçek desenlidir.

Ö30: Nevşehir’de Ramazanda teravi namazını o kadar hızlı kılıyorlar ki duaları karıştırıyorum. Çok zor benim için. 40 dakikada namaz mı olur? Hocayla yat kalk. Ama dua edemedim. Artık gitmiyorum.

Ö39: Kültürlerimiz benziyor. Ama Nevşehir’de geçen yıl bir düğüne gittim. Bizde düğünde gelin başını asla kaldırmaz, kaldıramaz. Aşağıya bakar o da masumluğunu ifade eder. Burada gelinleri görünce şaşırıldım.

Araştırma kapsamında NEVÜ’de lisans veya lisansüstü eğitim almakta alan öğrencilere “Nevşehir’deki eğitim hayatı ve olanaklar hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 40 katılımcının soruya verdikleri yanıtlardan elde edilen veriler yedi farklı kod altında toplanmıştır. Öğrencilerin Nevşehir’deki eğitim hayatı ve olanakları hakkında neler düşündüklerine ilişkin frekans ve yüzdeler aşağıdaki gibidir:

Tablo 10

Öğrencilerin Nevşehir’deki Eğitim Hayatı ve Olanakları Hakkında Neler Düşündüklerine İlişkin Frekans Ve Yüzdeler

Tema	Kodlar	f	%
Öğrencilerin Nevşehir’deki Eğitim Hayatı ve Olanakları Hakkındaki Düşünceleri	Hoca - öğrenci ilişkisi	11	27,5
	Kütüphane	8	20
	Kaynaklara ulaşma	6	15
	Sınav sistemi	5	12,5
	Ders içeriği	5	12,5
	Öğretmen nitelikleri	3	7,5
	Kongre, sempozyum vb. düzenlenmesi	2	5
	Toplam	40	100

Tablo 10’da yer alan bilgiler ışığında öğrencilerin %27,5’i hoca-öğrenci ilişkisi hakkındaki düşüncelerini dile getirmişlerdir. Öğrencilerden %20’si kütüphane, %15’i kaynaklara ulaşmada zorluk hakkında yorumda bulunmuşlardır. Sınav sistemi ve ders içeriklerinin oranı birbirine eşittir (%12,5). Öğrencilerden %7,5’i öğretmen nitelikleri, %5’i ise kongre, sempozyum düzenlenmesi hakkında görüş beyan etmişlerdir. Uluslararası öğrenciler tarafından hoca öğrenci ilişkisi kodu hep olumlu yönde ele alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Ö1 hocalarıyla arkadaş gibi olduğunu, odalarına gittiği zaman çay, kahve ikram ettiklerini, ülkesinde hocaların kapısından bile geçmenin çok zor olduğunu ifade ederken Ö5 hocaların çok sert davranacağını, sorularına hiç cevap vermeyeceklerini düşündüğünü ama buraya gelince tersini gördüğünü ifade etmiştir. Öğrencilerden dördü kaynaklara ulaşmada zorluk yaşadığını dile getirirken (Ö2, Ö11, Ö18, Ö40) bir öğrenci (Ö15) kitaplara kolaylıkla ulaşabildiğini, hiç zorlanmadığını aktarmıştır. Sınav sistemi hakkında tüm öğrenciler olumsuz düşünce dile getirmişlerdir (Ö6, Ö24, Ö26, Ö32, Ö37). Kütüphanenin kapanış saatleri hakkında olumsuz düşünen öğrenci varken (Ö16, Ö23) kütüphane hizmetinden gayet memnun olduğunu, sınav dönemi çalışma saatlerinin değiştiğini aktaran öğrenciler de bulunmaktadır (Ö7, Ö21). Katılımcılardan üçü öğretmen nitelikleri hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bu üç öğrencinin görüşleri aşağıdaki gibidir:

Ö17: Bölümümde kaliteli hocaların eksikliği var. Bazı hocaları derse gelip sürekli başka şeylerden bahsediyor. Onların anlattığı konuları zaten biz ülkemizde görmüştük. Futbol konusu açıyor. İyi bir ders dinlediğimi hatırlamıyorum.

Ö22: Eğitim sisteminde bazı dersler çok iyi, bazı dersler gerçekten hiç iyi değil. Bazı dersleri lisedeyken almıştık. Tekrarını görüyoruz. Hocalar kâğıt üzerinde bakıp okuyarak sadece zaman geçiriyorlar.

Ö36: Eğitim sisteminin çok güzel olduğunu düşündüm ama özellikle benim bölümümde hocalar hiç iyi değil. Ben bile bazen daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bu bilgileri lisedeyken öğrendim. Laboratuvarlar derslerimiz çok kötü. Biraz hayal kırıklığına uğradım.

Okulda kongre veya sempozyum gibi bilimsel toplantıların az yapıldığını aktaran Ö25 ve Ö33'ün yorumları ise şu şekildedir:

Ö33: İlkokuldan liseye kadar iyi bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum ama Türkiye'de büyük şehirlerde iyi. Kendimi belki daha iyi ifade edecektim ama küçük bir üniversitede olmanın dezavantajını yaşıyorum, bir tane sempozyum olmadı. Neden buraya yabancı hocalar gelmiyor, kendimi geliştirmek için bir şey yapamıyoruz.

Ö25: Kongreler, seminerler, sempozyumlar çok az yapılıyor. Keşke daha fazla olsaydı.

Tablo 10'da yer alan kodlara ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

Ö19: Öğretmenlerimiz bizim çok sert. Derse girmez, az ders anlatır. Çok korkarız. Ama burada böyle bir şey yok.

Ö28: Buradaki eğitim sistemi Amerikan sistemine benzediği için çok şaşırdım. Analitik düşüncüyü geliştirmek için hiçbir şey yok. Çok pasif bir sistem. Sınıfımızda 40 öğrenci var. Öğrencilerin hepsi pasif. Oturuyorum ve çıkıyorum. Zaman sıkıntısı var. Kongre, seminer yok. İnanılmaz şaşkınım. Hoca dersi anlatıyor ve çıkıyor.

Ö29: Hocalarım çok iyi. Genelde hocalarım çok serttir ve onlara soru sormak çok zordur. Öğrenci öğretmen ilişkisi burada çok rahat.

Sonuç ve Öneriler

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği, eşsiz coğrafi yapısıyla, peribacalarının ve tarihî alanların bulunduğu Nevşehir, yıllar içinde uluslararası öğrenciler için de bir cazibe merkezi hâline dönüşmüştür. NEVÜ'de lisans ve lisansüstü eğitim alan uluslararası öğrencilerin Nevşehir'e gelmeden önce ve geldikten sonraki Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce Nevşehir hakkındaki düşüncelerini iki kategoride toplayabiliriz. Birinci grupta Nevşehir hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar, ikinci grupta ise Nevşehir denince sadece "Kapadokya" sözcüğünü bilenler yer almaktadır. Öğrencilerin Nevşehir'e geldikten sonra Nevşehir imaj değerinin sakin ve huzurlu bir şehir olma bağlamında arttığı görülmüştür. Türkiye'de hayat maliyetlerinin diğer

şehirlere kıyasla Nevşehir’de daha ucuz olması ise yine şehir algısı bağlamında olumlu gelişme olarak algılanmıştır. Ancak bir başka grup ise şehrin nüfusunun az olması nedeniyle ve Türkiye’deki diğer büyük şehirlerle karşılaştırınca şehri köy gibi algılamakta ve yapılabilecek etkinliklerin sınırlı olmasından dolayı da şehri sıkıcı olarak nitelendirmektedir. Bu bağlamda bu ikinci grup için şehir imajı hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik yaratarak olumsuz bir gelişme olarak ele alınabilir.

Görüşmeye katılan 40 öğrencinin NEVÜ’yü tercih etme sebepleri: (1) arkadaş/akraba tavsiyesi, (2) şehirdeki turistik yerler, (3) rastlantı ve (4) üniversite adının Hacı Bektaş Veli olması şeklinde sıralanmaktadır. Özellikle YTB tarafından burslandırılan öğrencilerin yarısı ya şans eseri ya da bilmeden, istemeden yapılan tercih sonucu; diğer yarısı ise Nevşehir’de okuyan bir arkadaş veya akraba tavsiyesi ile üniversiteyi kazanmıştır.

Uluslararası öğrencilerin Nevşehir’de yaşadıkları en büyük sıkıntının dil problemi olduğu ortaya çıkmıştır. Türkçe öğrenene kadar çok zorluk yaşadıklarını hatta lisans veya lisansüstü eğitimlerinde Türkçeyi iyi bilmelerine rağmen bazı dersleri anlamakta güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmanın bu sonucu alanyazında yapılan diğer araştırmalarla paralellik taşımaktadır (Güneş, 2016; Kılıçlar vd., 2012; Kocabıyık vd., 2019; Savaşan vd., 2017). Öğrencilerin bazıları görüşleri, inanışları ve görünüşlerinden dolayı ırkçılık/ayrımcılığa maruz kaldıklarını da dile getirmiştir.

Öğrencilere şehirdeki sosyal hayata dair iletilen soruya ilişkin verilen cevaplarda aşırılıklar bulunmaktadır. Öğrencilerin yarısı üniversite etrafında bulunan kafelerde sosyalleşme imkânı bulduklarını ve memnun olduklarını dile getirirken diğer yarısı sosyalleşmenin sadece kafelerde olmasından dolayı şikâyet etmektedirler. Öğrencilerin özellikle TÖMER’deyken yapılan sosyal aktivitelerin hiçbirine lisans/lisansüstü eğitimlerinde yer verilmediğini TÖMER eğitimi sona erdikten sonra sadece yurt/ev ve okul ikileminde olduklarını ifade etmeleri üniversitenin Türkçe öğretim merkezinin sosyal etkinlikler bağlamında etkin bir şekilde çalıştığının göstergesidir. Aynı zamanda öğrencilerin verdikleri cevaplara istinaden NEVÜ’nün uluslararası öğrenciler için sunmuş olduğu olanakların (kulüpler, yaşam merkezi, geziler vb.) öğrencilerin sosyalleşmesinde çok önemli katkısının olduğu da tespit edilmiştir. Bu da tıpkı Bektaş, Öngen Bilir ve Alan’ın (2020) çalışmalarındaki gibi üniversitelerin öğrencilerine verdiği desteğin önemini doğrulamaktadır.

Türkiye’deki eğitim sisteminin kalitesi ve bilinirliği bağlamında tüm öğrenciler olumlu görüş bildirmişlerdir. Ancak bir öğrenci KPSS hakkında yorum yaparak bu sınavın Türk öğrenciler için tüm branşlarda yapılmasının haksızlık olduğunu dile getirmiştir.

Öğrenciler Türkiye’nin imajını yükseltmekte kültürel değerlerinin önemli bir payı olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle yemek, düğün, misafirperverlik, bayramlar gibi temalarda genellikle olumlu görüş bildirmişlerdir. Bazı öğrenciler ise Türk mutfağının alıştıkları yemeklerden farklı olduğunu söyleyerek Türk yemeklerine özellikle çorbaya alışamadıklarını aktarmışlardır. Misafirperverlik ifadesinin altında ise ikram etme, ısrar

etme, samimiyet, davet sözcükleri kullanılmıştır. Aynı dine mensup öğrenciler ise dindeki bazı uygulanış ve inanış biçimlerindeki farklılığı anlamakta güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir.

Nevşehir'deki eğitim hayatıyla ilgili öğrencilerin çoğu öğretmen-öğrenci ilişkisini çok samimi bulduklarını, ülkelerindeki eğitim sisteminde öğretmenlerin çok sert olduklarını aktarmışlardır. Sınav sistemiyle ilgili öğrencilerin hepsi olumsuz görüş bildirmiştir. Öğrenciler sınavların neden çoktan seçmeli yapıldığına anlam veremediklerini, ülkelerinde hep açık uçlu soruların yer aldığı sınavların yapıldığını ifade etmişlerdir. Nevşehir'deki eğitim hayatı ve olanaklarıyla ilgili olarak sınav sistemi, ders içeriği, öğretmen nitelikleri hakkında olumsuz görüş bildiren öğrenci sayısı çoktur.

Çalışma sonuçlarından ve benzer çalışmalardan hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunların başında dil problemi gelmektedir. Türkiye'ye gelmeden önce hiç Türkçe bilmemeleri, kendilerini ifade etmede zorluk yaşamaları, öğrenme sürecinde yaşanan güçlükler dikkate alındığında Türkçe dil eğitimine özen gösterilmesi, eksikler ve istekler belirlenerek tedbirlerin alınması sürece mutlaka yardımcı olacaktır. Türkçe dil eğitiminde öğrenci sayısı ve nitelikleri bağlamında öğrenci ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması kuşkusuz dil eğitiminin ve öğretim programının Türkçe öğretim sürecinde niteliğini artıracaktır.
- Uluslararası öğrencilere rehber öğrenci, gönüllü arkadaş, Türkçe konuşma partneri sağlama ve konuşma kulüpleri açma gibi uygulamalarla Türkçe ve Türk kültürü öğretimine, Türkiye'ye adaptasyona katkı sağlanabilir.
- Uluslararası öğrencilerin dil, eğitim, barınma, sosyal hayat ve kültür bağlamında düşünceleri, söz konusu durumlarla ilgili yaşadıkları sorunlar belli aralıklarla sormaca, görüşme, toplantı gibi etkileşimler yoluyla öğrenilebilir. Bu durum TÖMER'ler veya üniversitelerin uluslararası öğrenci ofisleri tarafından gerçekleştirilebilir. Böylelikle öğrencilerin beklentilerinde, memnuniyetlerinde, yaşadıkları problemlerde ne gibi değişiklikler yaşandığı takip edilebilir.
- Uluslararası öğrencilere kabul aldıklarında Türkçe öğretimi, lisans eğitimi, sosyal yaşama dair rehberlik desteği verilebilir.
- Bazı öğrenciler konuşma tarzı, giyim ve yaşam tarzı, inanışlar gibi kültürel öğelere ilişkin farklı tutum ve tavırlar sergileyebilmekte veya kendileri bu bağlamda farklı algılanabilmektedir. Toplumda yaşanabilecek olası olumsuz algıyı hafifletmek ve bir arada yaşama bilinci ve saygısını oluşturmak için bilgilendirme sağlanabilir.
- Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de yaşadıkları coğrafyanın kültürüne, diline ve eğitim sistemine ilişkin algılarını daha üst seviyeye taşımak için; Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfı gibi uluslararası öğrencilerle ilgili çalışan devlet kurum ve kuruluşları ile uluslararası öğrenci dernekleri ve federasyonları kapsayıcı projeler ve ekonomik yatırımlar yapabilir.

- Türkiye ve şehir tanıtımına dair valilik, belediyeler, üniversite vb. kurumlar tarafından fuarlar, toplantılar, turlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.

Kaynakça

- Aksan, D. (2009). *Her yönüyle dil. Ana çizgileriyle dilbilimi I*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Arslanbaş, S. (2022). *Yükseköğretimde uluslararasılaşma bağlamında uluslararası öğrencilerin Türkiye ve Türkçe algısı* [Yayımlanmamış doktora Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
- Bektaş, M. H. M., Öngen Bilir, K. B. ve Alan, T. (2020). Yabancı uyruklu öğrencilerdeki Türkiye imajı: Bursa Uludağ üniversitesi örneği. *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 12(6), 103-133.
- Bozkurt, V. (2013). *Değişen dünyada sosyoloji* (9. baskı). Ekin Yayınevi.
- Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarmadaki işlevi. *Turkish Studies, Literature and History of Turkish or Turkic*, 5(4), 221-235
- Brooks, N. (1975). The analysis of foreign and familiar culture. In C. S. Conference, *The Culture Revolution in Foreign Language Teaching*. National Textbook Company, 19-31.
- Council of Europe. (2020). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment Companion volume*. Council of Europe Publishing.
- Çakı, F. (2012). European voluntary service and intercultural competence in understanding islamic culture. *Sosyoloji Dergisi*, 24(3), s. 233-255.
- Diktaş, G. (2008). *Sakarya üniversitesi'nde öğrenim gören Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerdeki Türkiye imajı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Ercan, M. S. (2012). *Uluslararası öğrencilerin uyum sorunlarının incelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentilerin araştırılması* [Yayımlanmamış uzmanlık tezi]. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

- Gönültaş, M., Kul, A. ve Khatib, A. (2023). International students' adaptation problems and strategies for coping with these problems: A case study. *Journal of Mugla Sitki Kocman University Faculty of Education [MSKU]*, 10(1), 60-69.
- Güçlü, N. (1996). Yabancı öğrencilerin uyum problemleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 101-110.
- Güneş, İ. (2016). *Türkiye'ye yükseköğrenim için gelen uluslararası öğrencilerin İstanbul algısı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Güvenç, B. (2012). *Kültürün abc'si*. Yapı Kredi Yayınları.
- İnce, M. ve Koçak, M.C. (2018). Türkiye'de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal ve kültürel sorunları. *Turkish Studies*, 13(10), 371-385.
- Karadirek G. ve Kara, M. (2021). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyokültürel ve akademik uyumu üzerinde ulusal ve örgütsel kültürün etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(3), 1046 - 1065.
- Karaoğlu, F. (2007). *Yabancı uyruklu öğrencilerde uyma davranışı: TÖMER örneği*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Keçeli, K. (2016). *Isparta Şehri'nde uluslararası öğrencilerin kentsel mekân algısı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
- Kılıçlar, A., Sarı, Y. ve Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: Turizm öğrencileri örneği. *Bilig*, 61, 157-172.
- Kıroğlu, K., Kesten, A. ve Elma, C. (2010). Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyokültürel ve ekonomik sorunları. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(2), 26-39.
- Kocabıyık, O., Donat Bacıoğlu, S. ve Acar Güvendir, M. (2019). Yükseköğretimde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları. *Journal of Human Sciences*, 16(2), 561-581. doi:10.14687/jhs.v16i2.5455.
- Özçetin, S. (2013). *Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Savaşan, F., Yardımcıoğlu, F. ve Beşel, F. (2017). Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri: Sakarya üniversitesi örneği. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 12(1), 203-254.
- T.C. Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi. (2015). *Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi hâline getirilmesi* (Yayın No: 2936). Erişim Adresi: <http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/Yuksekogretim>. Uluslarara

i% C4% B1 lasması_Cercevesinde_Turk_Universitelerinin_Uluslararası_Oğrenciler_Icin_Cekim_Merkezi_Hâline_Getirilmesi_Arastırma_Projesi_Raporu.pdf.

- Tapan, N. (1990). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde kültür bağlamının değerlendirilmesi. *Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 7, 55-68.
- Taylan, Ş. (2019). *Sakarya üniversitesindeki uluslararası öğrencilerin sorunları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Topal, F. ve Özden, E. (2020). Uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine inceleme. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 15(1), 309 - 344.
- Topal, F. ve Tauscher, S. (2020). Uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine inceleme. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 15(1), 309-336.
- Türel, M. T. (2021). Uluslararası öğrencilerin sosyokültürel uyumu. *Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 73-89.
- Üner, M. M., Güçer, E. ve Taşçı, A. (2006). Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 17(2), 189-201.
- Xavier, S. (2020). *The "Istanbul Experience" and its impact on transforming perspectives towards Turkey: An empirical study on international students from Bremen and São Paulo in İstanbul* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kadir Has Üniversitesi.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Araştırmacıların Makaleye Katkı Oranı Beyanı:

1. yazar katkı oranı: %100

Çıkar Çatışması Beyanı:

Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı:

Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.

Etik Kurul Onayı:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu,
Tarih: 24.01.2024 Sayı: 2023.15.344

Extended Abstract

This study seeks to answer the question “What are the perceptions of international students coming to Turkey for undergraduate and graduate education about Turkish culture, Turkish language and education system before and after their arrival in Nevşehir?” In this framework, in order to see Nevşehir from the perspective of international students, it comes to the forefront that the common goal in Nevşehir is

education and that it is necessary to recognize and understand them at the university where they study. For this purpose, by prioritizing the social, cultural and personal aspects of the students studying here, questions were asked about how their perceptions of Turkish culture, Turkish language and the education system were formed and what the positive and negative changes and developments in this perception were. The population of the study consists of 40 international students. An interview form was prepared by the researcher in line with the purpose of the study. In order to ensure the content validity of the prepared interview form, the form was submitted to the evaluation of 5 field experts and the form was finalized by making the necessary arrangements as a result of the opinions received. In addition, a preliminary interview was conducted with 10 students for reliability and the consistency between the learner opinions was checked. Descriptive and content analysis methods were used to analyze the data.

Students' thoughts about Nevşehir before coming to Turkey can be categorized into two groups. The first group includes those who have no knowledge about Nevşehir and the second group includes those who only know the word "Cappadocia" when it comes to Nevşehir. After the students came to Nevşehir, it was observed that the image value of Nevşehir increased in the context of being a calm and peaceful city. The fact that the cost of living is cheaper in Nevşehir compared to other cities in Turkey is perceived as a positive development in terms of city perception. However, another group perceived the city as a village due to its small population and compared to other big cities in Turkey, and characterized the city as boring due to the limited number of activities. In this context, for this second group, the city image can be considered as a negative development by creating disappointment and dissatisfaction. The reasons why the 40 students who participated in the interview chose Nevşehir Hacı Bektaş Veli University were: (1) recommendation of friends/relatives, (2) tourist attractions in the city, (3) coincidence, and (4) the name of the university being Hacı Bektaş Veli. The biggest problem experienced by international students in Nevşehir is that they have difficulty in understanding some courses despite their good command of Turkish. There are extremes in the answers given to the question about the social life in the city. While half of the students stated that they had the opportunity to socialize in the cafes around the university and that they were satisfied, the other half complained that socializing was only in cafes. The fact that the students stated that none of the social activities carried out while they were in TÖMER were included in their undergraduate/graduate education, and that they were only in the dilemma of dormitory/home and school after the end of TÖMER education is an indication that the university's Turkish language teaching center works effectively in the context of social activities. At the same time, based on the answers given by the students, it has been determined that the opportunities offered by Nevşehir Hacı Bektaş Veli University for international students (clubs, life center, trips, etc.) have a very important contribution to the socialization of students.

While cultural structures such as food, wedding and hospitality in Nevşehir were evaluated positively, the difference in worship habits during religious holidays and the celebration of international holidays differently than usual or expected were expressed as negative opinions. Regarding the education life in Nevşehir, most of the students stated that they found the teacher-student relationship very sincere and that the teachers were very harsh in the education system in their countries. All students expressed negative opinions about the exam system. The students stated that they could not understand why the exams were multiple-choice and that in their countries, exams with open-ended questions were always held. The number of students who expressed negative opinions about the examination system, course content and teacher qualifications regarding the educational life and opportunities in Nevşehir is high.

The Ministry of Foreign Affairs, Presidency for Turks Abroad and Related Communities, Turkish and Foreign Language Application and Research Centers, Turkish Cooperation and Development Agency, Yunus Emre Institutes, international student associations and federations can carry out inclusive projects and economic investments to improve international students' perception of Turkish culture, Turkish language and education system.